

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MUSIQA MADANIYATI FANI O'QITISHNING O'QUVCHILAR HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Buho-ro xalqaro universiteti
Musiqa ta'limi yo'nalishi magistranti
Xodjayeva Mavludaxon Latipovna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15366925>

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida musiqa fanini o'qitishning asosiy maqsadi, ushbu fanning o'quvchilar hayotidagi ahamiyati, maktab o'quvchilariga musiqaning ta'siri va foydali tomonlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Musiqa, musiqa madaniyati, ovoz sozlash, qo'shiq kuylash, musiqa tinglash, ritmik mashqlar, cholg'u asboblari, musiqa o'qituvchisi.

THE IMPORTANCE OF TEACHING THE SCIENCE OF MUSIC CULTURE IN HIGH SCHOOLS IN THE LIFE OF STUDENTS

Andijan State Pedagogical Institute
Social and humanitarian sciences and arts faculty
teacher Mavludakhon Khodjayeva
Andijan State Pedagogical Institute
Faculty of Social Sciences and Arts

A student of the 2nd stage of the Music Education course
Daughter of Mamirjonova Mohlaroyim Sherzodbek

Abstract: This article provides information about the main purpose of teaching music in secondary schools, the importance of this subject in the lives of students, the impact and benefits of music on schoolchildren.

Key words: Music, music culture, tuning, singing, listening to music, rhythmic exercises, musical instruments, music teacher.

Umumta'lim maktablarida musiqa madaniyati fanini o'qitishdan maqsad o'quvchilarning ma'naviy, badiiy va ahloqiy madaniyatini shakllantirishga, milliy g'urur va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishga, ijodiy mahorat, nafosat va badiiy didni o'stirishga, fikr doirasini kengaytirishga, mustaqillik va tashabbuskorlikni tarbiyalashga xizmat qilishdan iborat. O'quvchilarning musiqiy bilim, ko'nikma va malakalari bilan birga ularda kuzatuvchanlik, xotirani mustahkamlash, obrazli tasavvur qilish, ularda ijodkorlik, badiiy va musiqiy did kabi xislatlarni rivojlantirishni ta'minlaydi.

SHu bois, musiqa madaniyati ta'limining yangi mazmuni yosh avlodni milliy musiqiy merosimizga vorislik qila oladigan, mumtoz musiqani idrok eta oladigan madaniyatli inson darajasida voyaga etkazishni nazarda tutadi.

Bugungi kunda umumta'lim maktablarining musiqa madaniyati darslari yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan tashkil etilgani bois, musiqa madaniyatining asosiy faoliyat turilarini bajarilishida sifat va samaradorlik kamayib bormoqda. Joylarda o'qituvchilar texnologiyalardan noto'g'ri (bir mavzu uchun ikki va undan ortiq texnologiya elementlari) foydalanishlari tufayli urg'uni "texnologiya"larga qaratib, jamoa bo'lib kuylash, tinglash, musiqa savodi kabi faoliyat turlari sifati ustida kamroq shug'ullanmoqdalar.

Musiqa madaniyati darslarining o'zi barcha faoliyat turlari bilan yaxlit bir texnologiyani tashkil etadi. SHuning uchun darslarni to'g'ri tashkil etilishi o'quvchilarda musiqa madaniyatiga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi.

Qo'shiq kuylash orqali o'quvchilarda ma'naviyat shakllanadi. Jamoa bo'lib kuylash o'quvchilarda o'zaro xamjihatlikni, bir-birlarini tinglash odatini shakllanishiga yordam beradi.

Musiqa madaniyati darslarining sifat va samaradorligini oshirishda yangi innovatsion texnologiyalari bilan tuman va viloyatlarda kaskad usulida "Master klass" ("maxorat darslari")ni

tashkil etish yaxshi samara beradi. Bunda musiqa madaniyatining tinglash, jamoa bo'lib kuylash, musiqa savodi va musiqa ijodkorligi bo'yicha trenerlar tayyorlanib, murakkab mavzular asosida mahorat darslarini tashkil etadilar. Quyida mazkur mahorat darslarida o'rganilishi lozim bo'lgan faoliyat turlarini keltiramiz.

Musiqa tinglash. Ma'lumki musiqa hayot va davr aksidir. Bolalar oilada radio, televidenie shuningdek boshqa jamoatchilik joylarida musiqa bilan doimo oshno bo'ladilar. O'quvchilarning hafta davomida tinglaydigan musiqa ko'lami bir soatlik darsdan bir necha barobar ko'pdir. Ular tinglaydigan hamma musiqa xam bolalar yoshiga mos emasligi va ular badiiy g'oyaviy jixatdan har doim ham o'quvchilar tomonidan maqsadga muvofiq ravishda idrok etilmaydi.

Musiqa tinglash badiiy ta'limning muhim vositalaridan biri bo'lib, u darsning barcha faoliyat turlarini bajarish jarayonida amalga oshiriladi. Tinglash orqali bolalarda hayotni, borliqni anglash va bilish qobiliyati rivojlanib boradi. Bunda musiqa tili ifoda vositalari, janr va formalarini o'rganish muhimdir. U musiqani badiiy g'oyaviy jixatdan mantiqan to'g'ri idrok etishga va badiiy estetik zavqlanishga imkon beradi. Bu darsning barcha faoliyatlarida, ayniqsa musiqa tinglash, jamoa bo'lib kuylash va nota yordamida kuylash jarayonida amalga oshib boradi.

Asarlarni tinglashdan oldin uning obrazli ifodasiga jalb etib, ularda mantiqiy obrazli fikrlash qobiliyatini rivojlantirish lozim.

Umumta'lim maktablarining musiqa darslarida musiqa madaniyatining poydevori shakllanadi. Unda xalq cholg'ulari bilan tanishish, xalq kuylaridan namunalar tinglash bilan birga to'g'ri nafas olish, ovozni yo'naltirish, jamoa bo'lib kuylash malakalari shakllanadi.

Mazkur maqsadlarni amalga oshirishda darslarda musiqa tinglash, jamoa bo'lib kuylash, musiqa savodi, musiqa ijodkorligi va bolalar cholg'u asboblari kuyga ritmik jo'r bo'lish kabi musiqiy faoliyat turlari amalga oshiriladi.

Musiqa savodi- darsning mustaqil faoliyat tarzida emas balki, butun dars davomida ayniqsa, jamoa bo'lib kuylash, musiqa ijodkorligi, musiqa tinglash kabi faoliyat turlarida ham bir butun qilib olib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Musiqa savodi o'quvchilarni musiqani ongli idrok etishga va musiqiy bilimni rivojlanishiga yordam beradi. U darsdagi barcha musiqa faoliyatlarini mazmunan bir butunligini xosil qilishga yo'naltiruvchi vositadir.

O'quvchilarning kuylash iqtidorini shakllantirish va o'stirish ishlari, birinchi navbatda, bitta tovushda bolalarni legatoda kuylashga o'rgatishdan boshlanadi. Jamoa bo'lib kuylash uchun tanlanadigan repertuarda quyidagilarga e'tibor berish tavsiya etiladi;

- milliy oxanglarga asoslangan zamonaviy qo'shiqlar,
- bola tafakkurini faollashtiruvchi qo'shiqlar (diksiyani rivojlantiruvchi)
- vatanparvarlik va baxtli bolalik
- tabiat va xayvonlar haqidagi qo'shiqlar
- hajviy savol-javob oxangidagi qo'shiqlar

Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'yinqaroq va qiziqqon bo'ladilar. O'qituvchi tomonidan bajariladigan ilk vazifa o'quvchilarda qo'shiq aytishga bo'lgan qiziqishni uyg'otishdan iborat. Buning uchun quyidagilarni amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.

- o'quvchilarga musiqa xaqida sodda va tushunarli tilda tushuncha berish;
- musiqani kuylab berib, uni o'quvchilar ongigacha yetkazish
- qo'shiq musiqasini musiqa asbobida ifodali chalib berish;
- asardagi obrazlarni tasvirlab berish;
- tovushlarning baland pastligini misollar yordamida ifodalash;
- qo'shiq she'r va musiqa haqida tushuncha berish;

Qo'shiq o'rgatishdan avval ovoz sozlash mashqlari bajariladi. Bunda ovozning sof va tiniq sozlanishiga erishish, ularni toliqtirib qo'ymaslik maqsadida notalar o'rniga so'zlar qo'yib, musiqiy shaklda kuylanadi. Bunday kuylash o'quvchilarning talaffuzini rivojlantiradi.

Ovoz sozlash mashqlari bolalarga yaqin bo'lgan she'riy misralar, tez aytishlar, o'yin sanoqlaridan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Boshlang'ich sinflarda musiqiy asarlarning diapazoni kvinta oralig'ida bo'lishi, seksta intervalidan oshmasligi lozim.

Ovoz sozlash mashqlaridan so'ng qo'shiq o'rgatishga o'tib, avval qo'shiq matni va mualliflari haqida qisqagina ma'lumot suhbat tarzida beriladi. Suhbat o'quvchilarda mavzu haqida to'liq tushunchaga ega bo'lish, fikr mulohaza yuritib uni ifodalash kabi omillarni rivojlanishiga yordam beradi.

Ritmik jixatdan o'quvchilarga qiyinchilik tug'diradigan qo'shiqlarni ritmini avval chapak yordamida o'rganib, so'ng so'zlar bilan takrorlab, so'z va ritm aniq o'zlashtirilgandan so'ng ohang yo'li o'rgatilishi tavsiya etiladi.

Boshlang'ich sinflarda musiqa madaniyati darslarida ularning tez toliqishlarini inobatga olgan holda amaliy mashg'ulotlardan so'ng musiqa tinglash va musiqa ijodkorligi xamda bolalar musiqa asboblarida jo'r bo'lish kabi faoliyat turlarini amalga oshirish mumkin. **4-5-6-sinflarda** xam ovoz sozlash va qo'shiq o'rganish jarayonlari quyi sinflarniki kabi bo'lib, ovoz diapozanini sekunda va tersiya intervaligacha ko'tarish mumkin.

7-sinf o'quvchilari mustaqil fikr yuritadigan, aqlan va jismonan rivojlangan bo'lib, musiqiy va estetik didlari shakllangan bo'ladi. O'smir yoshga mo'ljallangan barcha turdagi ovoz sozlash mashqlari ham shunga xos tanlanadi. Ovoz sozlash mashqlari qo'shiqlardan olingan lavhalar ko'rinishida bo'lishi hamda notalarning nomlari bilan berilishi mumkin. Bunda mashqlar quyi sinflarga qaraganda ritmik va ohang jihatdan o'rganiladigan qo'shiqqa yaqin va murakkabroq bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Bu yoshdagi o'quvchilarning ijro repertuariga alohida e'tibor berish talab etiladi. Chunki ularning ijro maxorati darajasi ancha o'sgan, ko'nikma va malakalari shakllangan bo'ladi. Ularga milliy mumtoz qo'shiqlarimiz bilan bir qatorda zamonaviy kuy-qo'shiqlarni ham kuylatib, ijro maxoratiga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.A.Karimov. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T., «O'zbekiston», 1995.
2. I.A.Karimov. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz. T., «O'zbekiston», 1992.
3. T.Mahmudov. Mustaqillik va ma'naviyat. T., «Sharq», 2001.
4. R.Abdullaev. Milliy istiqlol va musiqa. T., 2002.
5. Yu.Rajabiy. Musiqa merosimizga bir nazar. T., 1978.
6. I.Akbarov. Musiqa lug'ati. T., «O'qituvchi», 1997.
7. A.Odilov. O'zbek xalq cholg'ularida ijrochilik tarixi. T., «O'qituvchi», 1995.